

معرفی موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای مناسب برای سامانه‌های مدیریت دانش در حوزه پژوهش و فناوری

فصلنامه علمی - پژوهشی

دوره ۲، شماره ۵

زمستان ۹۵

مجید نبوی

دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز^۱

موتضی نبی‌مبیدی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری

اطلاعات ایران (ایراندکت)،

چکیده: یکی از پیش‌نیازهای مهم برای رسیدن به کارآمدی در مدیریت دانش حوزه پژوهش و فناوری، پوشش اطلاعات و دانش مناسب در سامانه‌های طراحی‌شده مدیریت دانش است. این کار از راه تعریف موجودیت‌ها و فراداده‌های مناسب انجام می‌شود. از این‌رو هدف این پژوهش، معرفی موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای مناسب برای طراحی سامانه‌های مدیریت دانش است. در این راستا، موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم (نوشته‌های پیشین)، شبکه اجتماعی در حوزه علمی و دانشگاهی («ریسرچ گیت») و همچنین یک مدل داده‌ای در حوزه پژوهش و فناوری («سریف») با رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی جمعی استخراج و بررسی شدند و کوشیده شد با تطبیق آن‌ها پیشنهادهایی برای طراحی سامانه مدیریت دانش کارآمد ارائه شود. یافته‌ها نشان می‌دهند که سامانه مدیریت دانش کارآمد در حوزه پژوهش و فناوری ترکیبی از سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم و شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای-تخصصی هستند تا بتوانند دانش آشکار و نهان و همچنین ارتباطات پژوهشگران و فناوران را پوشش دهد و باید حداقل دارایی‌های دانشی را در قالب موجودیت‌های افراد (پژوهشگران و مدیران)، انتشارات (چاپ‌شده و در حال انجام)، طرح‌های پژوهشی، سازمان‌های مربوطه و خدماتی مانند پرسش و پاسخ و معرفی شغل به همراه فراداده‌های مربوطه در برگیرد.

کلیدواژه‌ها: سامانه مدیریت دانش، عناصر فراداده‌ای، مدل داده‌ای «سریف»، شبکه اجتماعی حرفه‌ای-تخصصی

مقدمه

اصطلاح مدیریت دانش دگرگونی‌های زیادی را در دهه‌های گذشته به خود دیده است. این دگرگونی‌ها تا اندازه‌ای بوده است که گاهی واژه‌هایی مانند هوش کاری و جمعی نیز به این اصطلاح نزدیک شده‌اند (Becerra-Fernandez and Sabherwal, 2010)؛ اما آنچه روشن است این است که از آغاز پیدایش مدیریت دانش، سامانه‌های مدیریت دانش همواره در کانون توجه بوده‌اند. هدف سامانه‌های مدیریت دانش پشتیبانی از ساخت، اشتراک و کاربست دانش است. این گونه سامانه‌ها در سال‌های گذشته پیشرفت کرده و برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای مانند ایجاد، گردآوری، سازمان‌دهی و اشاعه دانش سازمانی گسترش یافته‌اند (Alavi and Leidner, 1999). در مجموع، مدیریت دانش بر روی سازمان‌دهی و دسترس‌پذیر نمودن دانش مهم در هر کجا و هر زمانی که مورد نیاز است، تمرکز دارد.

تأکید مدیریت دانش در گذشته بیشتر بر روی دانش فرایندها، رویه‌ها، مالکیت معنوی، به‌روشنی‌های مستند شده، پیش‌بینی‌ها، تجربه‌ها و راه‌کارهای ارائه‌شده توسط متخصصان به پرسش‌های مشخص - یعنی در مجموع دانش آشکار - بوده است؛ اما نکته مهم، توجه به این موضوع است که دانش افزون بر دانش آشکار، دانشی را که ممکن است تنها در اندیشه‌های کارشناسان جا خوش کرده باشد، نیز در برمی‌گیرد (Becerra-Fernandez and Sabherwal, 2010). به سخن دیگر تأکید سامانه‌های مدیریت دانش در گذشته بر روی دانش آشکار یا عیان، یا دانش ثبت‌شده بوده، ولی امروزه افزون بر این‌گونه دانش، بر روی دانش نهان یا دانش موجود در اندیشه‌های کارشناسان و دانش جمعی آن‌ها نیز توجه دارد. همین موضوع، اهمیت بررسی بُعد محتوایی این سامانه‌ها و فراداده‌های مورد نیاز را برای مدیریت دانش به‌گونه‌ای که نقش دانش آشکار و نهان مشخص باشد پررنگ می‌سازد.

از سوی دیگر، افزون بر نقش کمرنگ دانش نهان، به جایگاه فرد نیز در سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم کمتر اشاره شده است. گفتنی است سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم سامانه‌هایی رسمی هستند که قابلیت‌هایی را مانند شناسایی نیاز، اجتماعی سازی، خارجی سازی، واردکردن دانش، چارچوب اشتراکی، مخزن فیزیکی، گروه‌بندی، جستجو و بازیابی، حافظه تعاملی، فرادانش و مدیریت رکوردها دربردارند (سپهری و ریاحی، ۱۳۸۹). منظور از ماهیت رسمی این سامانه‌ها این است که همگی فرایندها از جمله گروه‌بندی بر مبنای قواعد و نظام‌های رده‌بندی پذیرفته‌شده صورت می‌گیرد.

امروزه، پژوهشگران بر این باورند که به‌کارگیری صرف سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم کارآمدی لازم را ندارد و آنان به لزوم توجه به استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در راستای مدیریت دانش تأکید دارند (Ahn and Jeong, 2014; Brown et al., 2013). این نکته به این معناست که شبکه اجتماعی به خاطر ماهیت غیررسمی خود که به‌طور معمول در سطحی فرا سازمانی و بسیار گسترده مورد توجه قرار می‌گیرد، جایگزین یک سامانه مدیریت دانش رسمی نیست، بلکه توانمندی‌های دارد که به گفته سپهری و ریاحی (۱۳۸۹) می‌تواند در زمینه مدیریت دانش و مواردی مانند درک فرایند خلق دانش و افزایش شانس شکل‌گیری همکاری‌های گوناگون کمک کند. در برخی موارد نیز ترکیب شبکه‌های اجتماعی با سامانه‌های

مدیریت دانش برای بهبود فرایند مدیریت دانش در سازمان‌ها پیشنهاد شده است (Zammit and woodman, 2013). پژوهش حاضر نیز بر این پایه استوار است که سامانه مدیریت دانش کارآمد افزون بر موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم، موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای شبکه‌های اجتماعی را نیز پوشش می‌دهند.

جست‌وجو در پیشینه مرتبط نیز نشان داد که تاکنون منابع گوناگونی به معرفی سامانه‌های مدیریت دانش، پیاده‌سازی، اهداف و ویژگی‌های آن‌ها و عوامل مؤثر بر موفقیت این سامانه‌ها پرداخته‌اند (Tiwana (1999; Lee and Hong, 2002; Huang et al., 2005; Abdullah et al., 2005)؛ اخوان و اولیاء، ۱۳۸۸؛ کاظمی و ملک‌زاده، ۱۳۹۱). مدیریت دانش در حوزه پژوهش و فناوری نیز گاهی موردتوجه پژوهشگران بوده است. برای نمونه «طالبی» و «قلعه کندی» (2013) فرایندهای مدیریت دانش را در بافت پژوهش در قالب فراهم آوری دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، ایجاد دانش و کاریست دانش معرفی نموده‌اند. ولی پژوهش‌ها در زمینه موجودیت‌ها و فراداده‌های موردنیاز در سامانه‌های مدیریت دانش آن‌هم در حوزه پژوهش و فناوری بسیار اندک بوده است. ازجمله دلایل اصلی کمبود ادبیات پژوهشی در این حوزه را می‌توان توجه بیشتر پژوهشگران به مباحث مدیریت اطلاعات دانست. به سخن دیگر با توجه به پژوهش «آپستلو»^۲ (2009) بیشتر پژوهشگران توجه خود را معطوف به فراداده‌های مربوط به داده و اطلاعات کرده‌اند و این فراداده‌ها بیشتر با محمل دانش سروکار دارند. همچنین جست‌وجو در زمینه یافتن منبعی به زبان فارسی نیز نتیجه‌ای در برداشت؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف پیشنهاد موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای مناسب در سامانه‌های مدیریت دانش، سعی در پر کردن این شکاف در پژوهش‌های این بخش دارد.

در ادامه، پیشینه موجود در زمینه فراداده‌ها در سامانه‌های مدیریت دانش موردبررسی قرار گرفته و افزون بر آن، فراداده‌های موردتوجه در سامانه مدیریت دانش معرفی می‌شوند. سپس، شبکه اجتماعی «ریسرچ‌گیت» به‌عنوان یک شبکه اجتماعی حرفه‌ای-تخصصی در بافت علمی و یک جز مکمل برای سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم در حوزه پژوهش و فناوری موردبررسی قرار گرفته و موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای به‌کاررفته در آن معرفی می‌شوند. در پایان نیز با مقایسه نتایج برآمده از مرور فراداده‌ها در سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم و شبکه اجتماعی در حوزه علمی و دانشگاهی و تطبیق آن با مدل داده‌ای «سریف»، بستری برای ایجاد مدل داده‌ای مناسب برای مدیریت دانش در حوزه پژوهش و فناوری پیشنهاد می‌شود.

پیشینه پژوهش

یک سامانه مدیریت دانش باید از فرایند مدیریت دانش با سه مرحله اصلی پشتیبانی نماید. این مراحل عبارت‌اند از: فراهم آوری دانش، اشتراک و انتقال دانش و پدیدآوری دانش تازه (Lavoué, 2009) و برای این کار به فراداده‌های مناسب نیاز دارد. «آپستلو» (2009) اشاره می‌کند که فراداده‌ها به‌عنوان ابزاری برای

^۱Talebi and Galekandi

^۲Apostolu

سازمان‌دهی داده‌ها، اطلاعات و دانش در سامانه‌های اطلاعاتی به کار می‌روند. هیچ‌گونه استاندارد فراداده‌ای برای توصیف دانش وجود ندارد و مرور منابع اطلاعاتی نشان می‌دهند که فراداده‌ها می‌توانند برای توصیف دانش کدگذاری شده و نیز داده‌ها و اطلاعات به‌کاررفته و از این راه نقش بسیار مهمی را در مدیریت دانش ایفا کنند. از سوی دیگر بهبود فرایند جست‌وجو و بازیابی تا اندازه‌ی زیادی به فراداده‌های مورد استفاده در سامانه‌ی مدیریت دانش بستگی دارد. «تیوانا» (1999) در بخشی از کتاب خود گونه‌های فراداده‌ی لازم را در سامانه‌های مدیریت دانش برشمرده است. این فراداده‌ها که همگی مرتبط با «منبع دانش» هستند عبارت‌اند از: فعالیت‌های سازمانی مرتبط، حوزه‌ی موضوعی، گونه‌ی ارائه (مانند کاغذی، الکترونیکی و چندرسانه‌ای)، محصولات و خدمات مرتبط، زمان رخداد یا ایجاد و مکان برپایی. در این پیوند، «آپستلو» (2009) در پایان‌نامه‌ی دکترای خود به نقل از «ماهین»^۲ طرح فراداده‌ای به‌کاررفته در سامانه‌ی مدیریت دانش یک سازمان حقوقی را ارائه نمود. این طرح فراداده‌ای دربردارنده‌ی عناصر فراداده‌ای عنوان، نویسنده، ارسال‌کننده، به‌روز کننده، کلیدواژه‌ها، اصطلاحات طبقه‌بندی، حوزه‌های کاربرد، خلاصه، تاریخ انتشار، تاریخ بررسی پیشین، تاریخ بررسی بعدی، گونه‌ی سند، گونه‌ی دسترسی، پیوند به نمونه‌های دیگر، منابع خارجی، قوانین و پرونده‌ها، حوزه‌ی قضایی مربوطه، حقوق مربوطه^۳ و وضعیت تأیید^۴ است. همچنین وی به بررسی همین موضوع در بافتی متفاوت (کارخانه‌ها و شرکت‌ها) پرداخته که در آن عناصر فراداده‌ای شناسایی شده از طریق مطالعه‌ی موردی از دید معنایی و در قالب مجموعه‌ی عناصر فراداده‌ای «دوبلین کور»^۵ برشمرده شده است. به دلیل اهمیت برای تحلیل، این عناصر فراداده‌ای در جدول ۱ آورده شده‌اند.

جدول ۱. چارچوب فراداده‌ای برای مدیریت دانش (Apostolu, 2009)

نوع عنصر فراداده‌ای	عناصر فراداده‌ای	قالب ^۱
محتوا	عنوان	آزاد
	موضوع	کنترل‌شده
	توصیف	آزاد
	زبان	کنترل‌شده
	ارتباط	برقراری فرا پیوند ^۶ به سایر اسناد

^۱Knowledge source^۲Mahin^۳Submitter^۴Taxonomy terms^۵Legislation and cases^۶Jurisdiction^۷Rights^۸Approved^۹Dublin core metadata element set (Dcmi)^{۱۰} اشاره به مقدار یا ارزش فراداده دارد که به شیوه‌ی آزاد یا کنترل شده است.^{۱۱}Hyperlink

فهرست کنترل شده	پوشش	
فهرست کنترل شده طرح‌های پژوهشی	طرح پژوهشی	
نام کاربری	اطلاعات پدیدآورنده و تماس	حقوق معنوی
کنترل شده	واحد تجاری	
کنترل شده	حقوق	بازنمون ^۱
به شیوه خودکار توسط سامانه وارد می‌شود	تاریخ	
کنترل شده	گونه	
کنترل شده	مخاطب	
به شیوه خودکار توسط سامانه وارد می‌شود	قالب	
کنترل شده	وضعیت	
به شیوه خودکار توسط سامانه وارد می‌شود	نگارش	
رتبه‌بندی ربط، توضیحات کاربری، یا تعداد دابلود	رتبه	
کنترل شده	حوزه عملی	
فهرست کنترل شده مشتریان	مشتری	
فهرست کنترل شده	صنعت	
فهرست کنترل شده از محصولات و خدمات	محصول یا خدمات	

با روشکافی موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای در موارد پیش گفته، می‌توان دریافت که در این منابع آنچه به‌عنوان منبع دانش در سامانه مدیریت دانش مطرح است، اسناد هستند. در واقع منظور از دانش همان دانش موجود در منابع منتشرشده جدا از شکل و گونه آن است و تمرکز این سامانه‌ها نیز بر روی مدیریت این‌گونه منابع هست. به سخن دیگر، آنچه از مطالعه پیشینه برداشت می‌شود این است که سامانه مدیریت دانش دربردارنده منابع منتشرشده هست و مهم‌ترین موجودیت آن همین منابع اطلاعاتی هستند. تحلیل فراداده‌های ارائه‌شده در پیشینه نشان می‌دهد که توجه به مسئله «بافت»^۴ در سامانه‌های مدیریت دانش اهمیت بالایی دارد. ارائه عناصر فراداده‌ای تاریخ (ایجاد، اصلاح و ...)، مکان (انتشار و نگهداری)، روش انجام پژوهش و ...؛ و نیز فراداده‌هایی که ارتباط بین مجموعه منابع اطلاعاتی موجود در سامانه را نشان می‌دهند، نشان از توجه به بافت منابع منتشرشده دارد.

از سوی دیگر، «کارلوچی» و «اسکیوما»^۵ (2004) معتقدند روابط ذی‌نفعان، منابع انسانی، زیرساخت‌های فیزیکی و زیرساخت مجازی^۶ (فرهنگ‌سازمانی، فعالیت‌های روزمره، حقوق معنوی) جزء دارایی‌های دانشی هستند. سامانه‌ای که برای مدیریت این دارایی‌های گوناگون دانشی به کار گرفته می‌شود باید موجودیت‌های گوناگونی را افزون بر منابع اطلاعاتی منتشرشده در برگیرد. از این‌رو، در ساخت سامانه‌های مدیریت دانش

^۱Instantiation^۲Relevancy ratings^۳User annotation^۴Context^۵Carlucci and Schiuma^۶Virtual infrastructure

نیاز به توجه به مدل‌های داده‌ای یا فراداده‌ای قابل‌فهم توسط ماشین هست که افزون بر پوشش موجودیت‌های مرتبط با دارایی‌های دانشی سازمان، به‌گونه‌ای انعطاف‌پذیر باشد که بتواند کارکردهای مورد انتظار را از یک سامانه مدیریت دانش برای مدیریت دانش نهان و جمعی افراد سازمان برآورده سازد که این موضوع کمتر در مدل‌های پیشنهادی در نوشته‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

روش پژوهش

رویکرد و راهبرد اصلی پژوهش، کیفی و مطالعه موردی جمعی است که در آن چند مورد توصیف و مقایسه می‌شوند تا بینش کافی برای حل موضوع و چالش پژوهش به دست آید (Creswell, 2012). در این پژوهش، سه مورد بنیان‌های اصلی گردآوری شواهد قرار گرفتند: سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم، شبکه اجتماعی حرفه‌ای-تخصصی «ریسرچ‌گیت» به‌عنوان یک سامانه با توانایی مدیریت اطلاعات و دانش کاربران علمی و دانشگاهی و مدل داده‌ای استاندارد «سریف» برای مدیریت اطلاعات پژوهشی. در مورد نخست، روش کتابخانه‌ای یا بررسی نوشته‌های مرتبط برای یافتن موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای سامانه‌های مدیریت دانش پیشنهادی در پیشینه به کار رفت. برای شناسایی این نوشته‌ها، جست‌وجو در سامانه‌های اطلاعاتی گوناگون مانند «گوگل»^۱، «گوگل اسکالر»^۲، پایگاه اطلاعاتی «لیستا»^۳ از مجموعه پایگاه‌های اطلاعاتی «ابسکوهاست»^۴ و نیز پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی مانند «مگ ایران»^۵ و «نورمگز»^۶ انجام شد. برای گردآوری داده برای مورد دوم («ریسرچ‌گیت»)، روش مشاهده به کار رفت. بدین گونه که موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای این شبکه با مشاهده و بگانه آن استخراج شدند. در پایان، با روش تحلیل مستند، اطلاعات مدل داده‌ای «سریف» شناسایی و بررسی شدند. گفتنی است دلیل انتخاب «ریسرچ‌گیت» و «سریف» به‌عنوان موردهای مطالعه، برتری آن‌ها از دید کاربرد در حوزه پژوهش و فناوری نسبت به نمونه‌های مشابه بود.

برای افزایش روایی پژوهش روش مثلث‌بندی در منبع گردآوری داده به کار رفت (Creswell, 2014)، بدین گونه که داده‌های پیشینه همراه با داده‌های گردآوری شده از «ریسرچ‌گیت» بررسی و سپس با «سریف» تطبیق داده شدند. آشنایی و تجربه نویسندگان در موضوع‌های بیان شده در پژوهش و صرف زمان طولانی برای پژوهش در بافت‌های این مقاله - شبکه‌های اجتماعی و «سریف» - نیز یکی از موارد دیگر افزایش روایی پژوهش کیفی به باور «کرزول» است. همچنین مرور نوشته‌های انجام شده در پژوهش با در نظر

^۱Collective case studies

^۲Google

^۳Google scholar

^۴LISTA (library and information science and technology abstracts)

^۵Ebscohost

^۶Magiran

^۷Noormags

گرفتن همگی عوامل مطرح در زمینه روایی پژوهش‌های کتابخانه‌ای^۱ صورت گرفته و از آنجاکه نسخه تمام متن تمامی نوشته‌های مورد بررسی موجود است به این وسیله تاندازه‌ای پایایی آن نیز تضمین می‌شود. برای افزایش پایایی نیز کوشیده شد تا طرح تجزیه و تحلیل با چارچوب روشن و بر محوریت موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای هر کدام از موردها انجام شود تا بررسی تطبیقی میان موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای امکان‌پذیر باشد.

موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای شبکه اجتماعی «ریسرچ گیت»

پیدایش شبکه‌های اجتماعی دگرگونی‌های تازه‌ای را در مدیریت دانش پدید آورده است. این دگرگونی‌ها بیشتر ناشی از فراهم شدن فرصت‌های تازه‌ای برای ساخت، اشتراک‌گذاری مشارکتی دانش و مدیریت دانش شخصی افراد است که به سازمان‌ها و نهادها کمک می‌کنند تا به مهار دانش و هوش جمعی مجموعه خود بپردازند (Razmerita, Kirchner and Sudzina, 2009; Becerra-Fernandez and Sabherwal, 2010; Sultan, 2013). در این میان هر چه این شبکه‌ها حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر شوند، افراد و دانش بیشتری را در حوزه‌های علمی و دانشگاهی به خود جذب می‌کنند و از این راه، کمک‌های شایانی را می‌توانند برای سامانه‌های مدیریت دانش در حوزه پژوهش و فناوری در پی داشته باشند. شبکه‌های اجتماعی موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای گوناگونی را پوشش می‌دهند. مورد مطالعه پژوهش حاضر (شبکه اجتماعی «ریسرچ گیت») نیز از این موضوع جدا نبوده و موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای گوناگونی را برای پوشش ارتباط و تعامل حرفه‌ای کاربر و محتوای علمی در برمی‌گیرد. در جدول ۲، موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای وابسته هر یک از آن‌ها در شبکه اجتماعی «ریسرچ گیت» ارائه شده است.

جدول ۲. موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای زیرپوشش شبکه اجتماعی «ریسرچ گیت»

نام موجودیت	عناصر فراداده‌ای
پژوهشگر	نام
	نام خانوادگی
	مدرک
	عکس
	موقعیت شغلی
	مؤسسه
	دانشکده
	تجربه‌های پژوهشی
	تجربه‌های تدریس
	سابقه تحصیلی
	وضعیت آماری (امتیاز «آر. جی.»؛ تعداد انتشارات، تعداد خواننده‌شده، تعداد استنادات، امتیاز تأثیر، تعداد متن کامل، تعداد بازدیدکنندگان از پروفایل، برترین انتشارات و شاخص «اچ»)
	مهارت‌ها

^۱National institute of health, 2014

^۲ RG Score

عناصر فراداده‌ای	نام موجودیت
<p>توصیف کوتاه از خود (دربارهٔ پژوهشگر) انتشارات و کارهای در حال انجام پرسش‌ها و پاسخ‌ها موضوع‌های موردعلاقه تأییدیه از افراد جوایز و دستاوردها (گونه، عنوان، تاریخ شروع، تاریخ پایان، مقدار، سازمان سرمایه‌گذاری^۱، مرجع اعتبار پژوهشی^۲، مأمور پژوهش ارشد^۳، مؤسسهٔ پژوهشی، همکاران و مؤسسه‌های دوم) نویسندگان همکار دنبال‌کنندگان و دنباله‌روها^۴ مشاوران (جاری و گذشته) رشته انتشارات دنبال شده^۵ اطلاعات تماس (آدرس محل، وبگاه، تلفن، تلفن همراه، فاکس، «توییت»، «اسکایپ»، پیام‌رسان فوری و تاریخ تولد) سایر اطلاعات (زبان، مجامع علمی، نشریه‌های داوری، دیگر علاقه‌مندی‌ها و «ارکید»^۶) آگاه‌سازی‌ها^۷ (به‌روزرسانی‌ها، پیام‌ها و درخواست‌ها)</p>	
<p>نام وضعیت آماری (امتیاز «آر. جی.»، کل، امتیاز تأثیر کل، تعداد اعضا، تعداد انتشارات، تعداد انتشارات خوانده‌شده، برترین انتشارات و برترین اعضا) دانشکده‌ها (نام، امتیاز تأثیر کل و تعداد اعضا) اعضا انتشارات برترین مؤسسه‌های همکار^۸ توزیع امتیاز «آر. جی.» اطلاعات (آدرس، رئیس مؤسسه، وبگاه و تلفن)</p>	مؤسسه

¹ Funding agency² Grant reference³ Principal investigator⁴ Following and followers⁵ Followed publications⁶ ORCID⁷ Notification⁸ top collaborating institutions

عناصر فراداده‌ای	نام موجودیت
<p>عنوان پروژه مؤسسه توصیف همکاران پروژه منابع پروژه بروز رسانی (تاریخ، توصیف، افزودن فایل، کامنت و لایک) وضعیت آماری (تعداد خوانده‌شده و تعداد دنبال کنندگان)</p>	<p>طرح پژوهشی</p>
<p>گونه (مقاله، کتاب، فصل، کد، مقاله کنفرانسی، صفحه جلد، مجموعه داده، یافته‌های آزمایش، روش، نتایج منفی، حق اختراع، پوستر، ارائه، داده خام، پیشنهادیه پژوهش، گزارش فنی، رساله، کارهای در حال انجام و قالب جدید) عنوان نویسندگان محل چاپ یا ارائه دوره/ شماره تاریخ انتشار «دی.ا. آی»^۱ چکیده موضوع‌های مورد پوشش وضعیت آماری (تعداد استنادات، تعداد خوانده‌شده و تعداد شکل) شکل‌ها استنادات منابع کامنت‌ها بازخوردها منابع تکمیلی (مجموعه داده، داده خام، نتایج منفی، بخش منتشرنشده، شکل‌های تکمیلی، فایل‌های رسانه‌ای) تاریخ افزودن</p>	<p>انتشارات و کارهای در حال انجام</p>
<p>عنوان نویسنده توصیف موضوع‌های مورد پوشش تاریخ افزودن پاسخ (نویسنده، شرح پاسخ، امتیاز، پرچم‌گذاری و تاریخ پاسخ) دنبال کنندگان وضعیت آماری (تعداد بازدیدکنندگان، تعداد دنبال کنندگان و تعداد پاسخ‌ها)</p>	<p>پرسش و پاسخ^۲</p>

^۱ DOI^۲ Q&A

نام موجودیت	عناصر فراداده‌ای
خدمات شغلی ^۱	عنوان تاریخ افزودن مؤسسه کشور/ شهر توصیف رشته اشتراک‌گذاری شغل

جدول ۲ نشان می‌دهد که شبکه اجتماعی مورد مطالعه، شش موجودیت را شامل شخص، مؤسسه پژوهشی، پروژه، انتشارات و کارهای در حال انجام، پرسش و پاسخ و خدمات شغلی در برمی‌گیرد. برای هر یک از این موجودیت‌ها، عناصر فراداده‌ای گوناگونی تعریف شده است که می‌توان در راستای کارکردهای گوناگونی مانند شناسایی، سنجش کیفیت و جابجایی موجودیت‌ها از آن‌ها بهره برد. به‌طور کلی، این شبکه اجتماعی دارای‌های دانشی - اجتماعی پژوهشگران را در سطح بین‌المللی در قالب این شش موجودیت به تصویر کشیده و کوشیده است از راه فراداده‌های مناسب مانند بازخورد و برقراری ارتباط با پروفایل معرف، در کنار دانش آشکار (عیان) زیرساختی را برای آشکارسازی دانش نهان پژوهشگران و ارتباط افراد با یکدیگر فراهم سازد.

تحلیل داده‌ها و بحث

بررسی‌های انجام‌شده در پژوهش حاضر نشان داد که در نوشته‌ها و منابع اطلاعاتی علمی موجود در زمینه سامانه‌های مدیریت دانش، آنچه بیشتر مورد توجه نویسندگان بوده انتشارات یا در واقع منابع اطلاعاتی منتشرشده نویسندگان و پژوهشگران است. در واقع موجودیت انتشارات در کانون تمرکز سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم قرار دارد. نتایج بخش دوم پژوهش که در آن یک نمونه از شبکه‌های اجتماعی در حوزه پژوهش و فناوری یعنی شبکه اجتماعی علمی «ریسرچ‌گیت»، مورد بررسی قرار گرفته بود نشان داد که سرمایه‌های دانشی در حوزه پژوهش و فناوری فراتر از انتشارات بوده و افراد و ارتباط آن‌ها، مؤسسه‌های پژوهشی، پروژه‌ها، کارهای پژوهشی در دست انجام، پرسش و پاسخ‌ها و نیز خدمات شغلی را نیز در برمی‌گیرد.

افزون بر این‌ها، مرور مدل‌های داده‌ای که پیش‌تر در زمینه مدیریت اطلاعات پژوهشی به کار گرفته می‌شوند نشان داد که در سال‌های گذشته، یک مدل داده‌ای استاندارد برای مدیریت اطلاعات پژوهشی با عنوان «سریف»^۲ پیشنهاد شده است. مدل داده‌ای «سریف»، مدل داده‌ای استاندارد است که برای سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشی پیشنهاد شده است. این مدل داده‌ای توسط کار گروهی در «یوروکریس»^۳ تهیه و به‌روزرسانی می‌شود (Research information systems, 2009). تاکنون نگارش‌های گوناگونی از «سریف» ارائه شده است که آخرین نگارش آن «سریف» ۱,۶ است که در سال ۲۰۱۳ ارائه شد. نگارش نخستین «سریف» یعنی «سریف ۹۱» تنها طرح‌های پژوهشی را در کانون تمرکز قرار داده بود ولی در

^۱Jobs

^۲Common European research information format (CERIF)

^۳Euro CRIS

نگارش‌های بعدی افزون بر طرح‌های پژوهشی، موجودیت‌های دیگر حوزه پژوهش مانند پژوهشگران و سازمان‌های پژوهشی در کانون تمرکز قرار گرفتند (Dvorak, 2013).

این مدل داده‌ای بستری را فراهم می‌کند که تمامی دارایی‌های پژوهشی مرتبط در امر مدیریت پژوهش از پیشنهادیه طرح پژوهشی گرفته تا زیرساخت پژوهش در سطح سازمان و یا کشور قابل پیگیری باشد. این مدل داده‌ای از چهار گونه موجودیت تشکیل شده‌اند (Joerg, 2010):

- موجودیت‌های هسته. این موجودیت‌ها هسته‌های اصلی یا سرچشمه‌های پژوهش هستند. در «سریف»، سرچشمه‌های پژوهش موجودیت‌های شخص واحد سازمانی و طرح پژوهشی هستند؛
- موجودیت‌های نتیجه. این موجودیت‌ها بازنماینده نتیجه پژوهش هستند که این نتایج در «سریف» در قالب سه گونه موجودیت دسته‌بندی شده است که عبارتند از: مواد منتشرشده، محصول و پروانه‌های ثبت اختراع؛
- موجودیت‌های دست‌دوم. این موجودیت‌ها بازنماینده زیرساخت‌های لازم برای پژوهش هستند و موجودیت‌های گوناگونی را شامل رویدادها، سرمایه، شاخص‌ها، سنجها، تسهیلات (مانند آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و ...)، امکانات پژوهشی، جوایز و هدایا، خدمات، آدرس، کشور، کارنامک علمی^۴ و شایستگی^۵ دربرمی‌گیرند؛
- موجودیت‌های پیوندی.^۶ این موجودیت‌ها ارتباط بین موجودیت‌های پیش‌گفته را با یکدیگر برقرار می‌سازند و عناصر فراداده‌ای ویژه خود را دارند. هر یک از این موجودیت‌ها می‌توانند با خود یا موجودیت‌های دیگر در بافت پژوهش ارتباط برقرار کنند. برای نمونه یک شخص می‌تواند استاد راهنمای شخص دیگر باشد (ارتباط موجودیت شخص با خود) و نیز عضوی از هیئت‌علمی یک دانشگاه (ارتباط موجودیت شخص با سازمان) باشد.

با دقت در ساختار مدل داده‌ای استاندارد «سریف» می‌توان به روشنی دریافت که این مدل داده‌ای با پوشش جامعی که از موجودیت‌های حوزه پژوهش دارد، دانش آشکار را (که همان دانش ذخیره‌شده در گونه‌های مختلف اسناد و مدارک است) تا اندازه زیادی پوشش می‌دهد. از سوی دیگر، گوناگونی موجودیت‌ها در این مدل داده‌ای به گونه‌ای است که می‌تواند زیرساخت لازم را برای تبدیل کردن دانش نهان پژوهشگران و نیز سازمان‌های پژوهشی به دانش آشکار فراهم سازد. به سخن دیگر با روشن‌سازی توانمندی‌ها، علایق، تجارب، وابستگی‌ها و همچنین اطلاعات تماس، شرایط لازم برای برقراری ارتباط و اشتراک دانش میان عاملان پژوهش آسان می‌شود.

^۱Events

^۲Fund

^۳Measure

^۴CV

^۵Qualification

^۶Link entitles

عناصر فراداده‌ای در مدل داده‌ای «سریف» به‌گونه‌ای هستند که هر موجودیت سه نوع عنصر فراداده‌ای مشترک، چندزبانه و پیوندی را پوشش می‌دهند که این عناصر فراداده‌ای در جدول شماره ۳ نشان داده شده‌اند. لایه معنایی مدل داده‌ای «سریف» این امکان را فراهم می‌کند که سامانه‌های مبتنی بر «سریف» بتوانند با سامانه‌های اطلاعاتی مشابه در عرصه پژوهش و فناوری تعامل‌پذیر باشند. این مدل داده‌ای جزئیات و پیچیدگی‌هایی دارد که پرداختن به تمامی جنبه‌های آن در دامنه محتوایی مقاله حاضر نیست.

جدول ۳: عناصر فراداده‌ای مدل داده‌ای سریف

نوع عنصر فراداده‌ای	نمونه	توضیح
مشترک	شماره شناساگر یوآرآی تاریخ شروع تاریخ پایان	عناصری هستند که در میان همگی موجودیت‌های ممنوع هستند و برای شناسایی موجودیت‌ها از آن‌ها استفاده می‌شود.
چندزبانه	عنوان چکیده کلیدواژه‌ها	این عناصر فراداده‌ای قابلیت ترجمه به دیگر زبان‌ها را دارند که در مدل داده‌ای سریف، عناصر عنوان، کلیدواژه و چکیده عناصر ابر داده‌ای زبانی به شمار می‌آیند. این عناصر فراداده‌ای قابلیت جست‌وجوی چندزبانه را ممکن می‌سازند.
پیوندی	شخص - شخص شخص - سازمان شخص - طرح پژوهشی ...	مقادیر عناصر فراداده‌ای پیوندی با توجه به جداول و طرح‌های رده‌بندی دیگر تعیین می‌شوند. این عناصر فراداده‌ای از آنجایی که ارتباط بین موجودیت‌های پژوهشی را نشان می‌دهند از این‌رو زمینه را برای شناسایی بافت اطلاعات پژوهشی فراهم می‌کند.

بررسی تطبیقی میان موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای ارائه شده در پیشینه پژوهش و نیز به کاررفته در ساختار شبکه اجتماعی «ریسرچ‌گیت» با موجودیت‌ها و نیز عناصر فراداده‌ای مدل داده‌ای «سریف» نشان می‌دهد که این مدل داده‌ای موجودیت‌های بیشتری را پوشش می‌دهد و جامعیت بیشتری دارد و از این دید که بیشتر عناصر فراداده‌ای در آن در قالب موجودیت‌های پیوندی قابل ارائه هستند، بافت پژوهش را به خوبی بازنمایی می‌کند. به سخن دیگر در مدل داده‌ای «سریف» به جای این که سازمان متبوع پژوهشگر به عنوان یک عنصر فراداده‌ای در زیر موجودیت پژوهشگر باشد در قالب یک موجودیت پیوندی ارائه شده است که در بردارنده نوع رابطه، زمان آغاز رابطه بین موجودیت‌های «شخص» و «سازمان» و در صورت گسستن رابطه، زمان پایان رابطه است. هرچند، همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، این مدل داده‌ای بسیار گسترده است و با توجه به نیاز کاربران می‌توان موجودیت‌هایی را از آن حذف و برخی از موجودیت‌ها را متناسب با ویژگی‌های سامانه مدیریت دانش به آن افزود. برای نمونه برخی از موجودیت‌های شبکه اجتماعی مانند

«پرسش و پاسخ» و «کارهای در دست انجام» و فراداده‌های آن‌ها در مدل داده‌ای «سریف» وجود ندارند که می‌توان آن‌ها را به این مدل داده‌ای افزود تا اشتراک دانش میان افراد را آسان نماید.

نتیجه‌گیری

سامانه‌های مدیریت دانش ابزاری برای مدیریت دانش در سازمان‌ها هستند. مرور منابع در پژوهش حاضر نشان داد که این ابزارها تنها موجودیت‌هایی را پوشش می‌دهند که به‌نوعی بادانش آشکار در قالب اسناد و مدارک منتشرشده سروکار دارند. رویکردهای پیشنهادشده در سال‌های گذشته در زمینه توسعه سامانه‌های مدیریت دانش نشان می‌دهند که تنها استفاده از سامانه‌های مدیریت دانش مرسوم کارایی لازم را در فرایند مدیریت دانش ندارند. از این‌رو، برای بهبود کارآمدی این سامانه‌ها، برخی از پژوهشگران بر روی ترکیب این سامانه‌ها با شبکه‌های اجتماعی تأکید دارند؛ بنابراین سامانه کارآمد در حوزه پژوهش و فناوری سامانه‌ای است که موجودیت‌ها و عناصر فراداده‌ای سامانه‌های مدیریت دانش و شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای-تخصصی را در برگیرد.

پژوهش حاضر ساختار فراداده‌ای سامانه مدیریت دانش کارآمد را در حوزه پژوهش و فناوری موردبررسی قرار داد. یافته‌های پژوهش نشان دادند که سامانه کارآمد افزون بر موجودیت‌های دربرگیرنده دانش آشکار باید موجودیت‌های حامل دانش نهان یا ضمنی (مانند اشخاص و سازمان‌ها) را نیز در برگیرد و به این وسیله زیرساختی را برای اشتراک و پدیدآوری دانش تازه فراهم سازد. همچنین مدل داده‌ای «سریف» به‌عنوان مدل داده‌ای استاندارد در زمینه مدیریت اطلاعات پژوهشی، با توجه به موجودیت‌ها و عناصر جامعی که در حوزه پژوهش و فناوری دارد می‌تواند تا اندازه زیادی در طراحی مدل داده‌ای مناسب برای سامانه مدیریت دانش کارآمد در حوزه پژوهش و فناوری راهگشا باشد.

فهرست منابع

اخوان، آفرین و محمد صالح اولیاء. ۱۳۸۸. چهارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت دانش در دانشگاه‌ها. *ارائه شده در کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴*، تهران، دانشگاه تهران، فرهنگستان علوم. رهنورد، فرج‌الله و اصغر محمدی. ۱۳۸۸. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی تهران. *نشریه مدیریت فناوری اطلاعات* ۱ (۳): ۳۷ - ۵۲.

سپهری، محمدمهدی و آسیه ریاحی. ۱۳۸۹. کاربری تحلیل شبکه اجتماعی برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در سازمان‌های دانش‌بنیان. *سیاست علم و فناوری* ۳ (۲): ۱۴ - ۱.

کاظمی، مصطفی و غلامرضا ملک‌زاده. ۱۳۹۱. تبیین عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی سامانه مدیریت دانش در شرکت‌های فناوری کوچک مستقر در مراکز رشد فناوری. *نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا* ۱۱ (۳۲): ۴۵ - ۶۲.

- Abdullah, R, M. H. Selamat, S. Sahibudin, and R. A. Alias. 2005. A framework for knowledge management system implementation in collaborative environment for higher learning institutions. *Journal of knowledge management practice*. <http://www.tlinc.com/articl83.htm> (accessed July 08, 2014).
- Ahn, J. C., and S. K. Jeong. 2014. Do Social Network Services Successfully Support Knowledge Transfer in Organizations? *In International Conference, MISNC*, pp. 117-133. Springer Berlin Heidelberg.
- Alavi, Maryam and D.E. Leidner. 1999. Knowledge management systems: issues, challenges, and benefits. <http://blog.ub.ac.id/izuaf/files/2013/11/Knowledge-Management-Systems-ISSUES-CHALLENGES-AND-BENEFITS.pdf> (accessed July 08, 2014).
- Apostolou, C. 2009. The role of metadata in managing knowledge. PhD thesis, Loughborough University. <https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/handle/2134/10688> (accessed September 05, 2014).
- Becerra-Fernandez, I. and R. Sabherwal. 2010. *Knowledge management: systems and processes*. New York: M.E. Sharpe.
- Brown, S. A., A. R. Dennis, D. Burley, and P. Arling. 2013. Knowledge sharing and knowledge management system avoidance: The role of knowledge type and the social network in bypassing an organizational knowledge management system. *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 64(10): 2013-2023.
- Carlucci, D. & G. Schiuma. 2004. Managing knowledge assets for business performance improvement. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.194.8464> (accessed July 08, 2014).
- Creswell, J. W. 2012. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.)*. Boston, MA: Pearson Education, Inc.
- Creswell, J. W. 2014. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. London: SAGE Publications.

- Dvorak, J. 2013. Contextual metadata. http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/seminars/Seminar_2013/Session%203%20-%20Jan%20Dvorak.pptx (accessed May 06, 2015).
- Hung, Y-C., S-M. Huang, Q-P. Lin, and M-L. Tsai. 2005. Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. *Industrial management & data systems* 105 (2):164-183.
- Joerg, B. 2010. CERIF: the common European research information format model. *Data science journal* 9 (24):24-31.
- Lavoué, É. 2009. A knowledge management system and social networking service to connect communities of practice. In *International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering, and Knowledge Management*, pp. 310-322. Springer Berlin Heidelberg.
- Lee, S. M. and S. Hong. 2002. An enterprise-wide knowledge management system infrastructure. *Industrial management & data systems* 102 (1): 17-25.
- National institute of health. 2014. Quality assessment of systematic review and meta-analysis. http://www.nhlbi.nih.gov/health-pro/guidelines/in-develop/cardiovascular-risk-reduction/tools/sr_ma (accessed January 15, 2016).
- Razmerita, L., K. Kirchner, and F. Sudzina. 2009. Personal knowledge management: The role of Web 2.0 tools for managing knowledge at individual and organisational levels. *Online Information Review* 33(6): 1021–1039.
- Research information systems in the Nordic countries: infrastructure, concepts and organization. 2009. A report commissioned by the Nordbib programme. http://www.knowledge-exchange.info/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2FFiler%2Fdownloads%2FDocuments%2FReports%2FNordbib_CRISreport_2009.pdf (accessed July 25, 2015).
- Sultan, N. 2013. Knowledge management in the age of cloud computing and Web 2.0: Experiencing the power of disruptive innovations. *International Journal of Information Management* 33(1): 160–165.
- Talebi, B. and W. Kabir Galekandi. 2013. Knowledge management application in research management. *Life science journal* 10(3):124-130.
- Tiwana, A. 1999. *The Knowledge management toolkit*. New York: Prentice Hall PTR.
- Zammit, R., and M. Woodman. 2013. Social Networks for Knowledge Management. In *The Third International Conference on Social Eco-Informatics*. https://www.researchgate.net/profile/Ryan_Zammit2/publication/258537342_Social_Networks_for_Knowledge_Management/links/0a85e52fb691f192f1000000.pdf (accessed September 03, 2016).

Introducing appropriate entities and metadata elements for knowledge management systems in the research and technology area

Abstract

A main requirement for an effective knowledge management is the coverage of appropriate information and knowledge in those systems designed for knowledge management. This can be performed through defining appropriate entities and metadata elements. Therefore, the purpose of this research is to introduce appropriate entities and metadata elements for designing knowledge management systems. In this regard, entities and metadata elements proposed in knowledge management systems (in related body of literature), a professional-specialized social network site (ResearchGate), and also a data model in the research area (CERIF) were extracted, investigated, and then compared by a qualitative approach with collective case studies to derive appropriate entities and metadata elements for an effective knowledge management system. Findings suggest that an effective knowledge management system in the research and technology area is a combination of traditional knowledge management systems and professional-specialized social network sites to cover tacit and explicit knowledge and also the communications of researchers and technologists. This system should include knowledge assets in the forms of persons (researchers and managers), publications (published or in progress), research projects, organization units, and services such as questions and answers, and job announcements along with appropriate metadata elements for every entity.

Keywords: *knowledge management system, metadata elements, CERIF data model, professional-specialized social network site*